

TRIKOTAJ BUYUMLARINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA ISHLOV BERISH USULLARI

Temirova Gulnoz Ibodovna

*Buxoro Davlat texnika universiteti, “Yengil sanoat muhandisligi va dizayn” kafedrası
dotsenti*

Shodmonova Mijgona Salimovna

*Buxoro Davlat texnika universiteti, “Yengil sanoat muhandisligi va dizayn” kafedrası
III-bosqich tayanch doktoranti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16790346>

Annotatsiya. Mazkur maqolada trikotaj matolarning tarkibi, tuzilishi, ishlab chiqarish texnologiyalari hamda O‘zbekiston trikotaj sanoatining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari haqida batafsil so‘z yuritilgan. Unda trikotaj matolarning turlari, xossalari, ishlab chiqarishdagi afzalliklari, trikotaj buyumlar ishlab chiqarish bosqichlari va ularni biriktirish usullari yoritilgan. Shuningdek, trikotaj sanoatining yengil sanoatdagi o‘rni, texnik taraqqiyotdagi yutuqlari va zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqarishning avtomatlashtirilishi kabi masalalarga ham to‘xtalinadi. Maqolada trikotaj mahsulotlarining keng ko‘lamda ishlatilishi, mahsulot sifati, estetik ko‘rinishi va funksional xususiyatlariga alohida e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: trikotaj, trikotaj matolar, trikotaj sanoati, ishlab chiqarish texnologiyasi, iplar, o‘rilish, texnologik bosqichlar, payvandlash, chok, O‘zbekiston yengil sanoati.

АННОТАЦИЯ. В данной статье подробно рассматриваются состав, структура, технологии производства трикотажных полотен, а также этапы становления и развития трикотажной промышленности Узбекистана. Освещаются виды, свойства и преимущества трикотажных материалов, стадии производства трикотажных изделий и методы их соединения. Особое внимание уделено роли трикотажной промышленности в лёгкой промышленности, достижениям технического прогресса и автоматизации производства на основе современных технологий. В статье также акцентируется внимание на широком применении трикотажной продукции, её качестве, эстетическом виде и функциональных характеристиках.

Ключевые слова: трикотаж, трикотажные полотна, трикотажная промышленность, технология производства, нити, переплетение, технологические этапы, сварка, шов, лёгкая промышленность Узбекистана.

Jahonda trikotajdan tayyorlangan kiyimlar salmog‘i muntazam ortib bormoqda. Bu trikotaj buyumlarining xizmat vazifasining yuqoriligi va iqtisodiy tejamligi bilan bog‘liq. Kimyoviy tolalar, ayniqsa, sintetik iplar ishlab chiqarishning muntazam o‘sib borishi,

trikotaj ishlab chiqarish texnikasining tez rivojlanishi trikotaj sanoatining taraqqiyotiga katta yordam berdi. Trikotaj tarmog‘i yengil sanoatning rivojlanib kelayotgan eng yosh tarmoqlaridan biridir. Buning asosiy sabablari ishlab chiqarilayotgan trikotaj mahsulot turlarining turfaligi va ularning o‘ziga xosligidir. Trikotaj sanoati- to‘qimachilik sanoati tarmog‘i hisoblanib, trikotaj sanoati korxonalarida trikotaj polotnolar, jumladan, texnik polotnolar, paypoq, buyumlari, ichki va ustki trikotaj kiyimlar, qo‘lqoplar, bosh kiyimlar, sharflar hamda sanoat va tibbiyotda qo‘llaniladigan mahsulotlar ishlab chiqariladi. Trikotaj buyumlari ishlab chiqarishda paxta, jun va kimyoviy tolalardan tayyorlangan iplardan keng ko‘lamda foydalaniladi. Trikotaj sanoati asosan XVIII asr oxiri va XIX asr boshlarida Buyuk Britaniya va Fransiyada, XIX asr oxirlarida Rossiyada vujudga keldi.

Trikotaj (frans, tircoter to‘qimoq) - bir yoki bir necha iplardan halqalar hosil qilib, ularni o‘zaro birlashtirish (o‘rish) natijasida olinadigan mato yoki buyum hisoblanadi. Trikotaj iplarning tarkibiga, ishlatilishi, pardozlash usuli va tuzilishiga qarab turlarga bo‘linadi. Tarkibiga qarab, paxta ipi, jun, ipak va kimyoviy tola aralashgan iplardan to‘qilgan xillarga bo‘linadi. Ishlatilishiga qarab, trikotaj buyumlar yoki matolarga bo‘linadi. Trikotaj buyumlariga kostyum, jemper, kofta, palto, qo‘lqop, ko‘ylak, ichki kiyim, paypoq va boshqa matolariga sun‘iy mo‘yna, sun‘iy charm kiradi; bular texnik maqsadlarda va turli xil kiyimlar tayyorlashda ishlatiladi. Pardozlash usuliga qarab, dag‘al, oqartirilgan, tekis va bo‘yalgan xillarga bo‘linadi. Trikotajning asosiy fizik-mexanik xossalari uning tuzilishiga, halqalarning shakli va o‘lchamiga, ipning yo‘g‘on va ingichkaligiga, qalinligi va pishikligiga bog‘liq. Tuzilishi (strukturasi)ga qarab, ko‘ndalang to‘qilgan, tanda o‘rilishli, bir qavatli va ikki qavatli bo‘ladi. Trikotaj yumshoqligi, elastikligi, g‘ijimlanmasligi, yengilligi, oson yuvilishi bilan boshqa to‘qima matolardan ustun turadi. Trikotaj o‘rilish boshqa oddiy gazlamalar o‘rilishidan farq qiladi. Bir yoki bir necha uzluksiz ip xalqalarini bir-biriga birlashtirib hosil qilinadi. Trikotaj halqalarining qanday hosil bo‘lishiga qarab, ko‘ndalang to‘qilgan (kulir) va bo‘ylama (tandadan to‘qilgan) trikotajlarga farqlanadi.

Ko‘ndalang to‘qilgan (kulir) trikotaj matodagi hamma halqalar qatori bitta ipning birin-ketin egilib bukilishidan hosil bo‘ladi. Bo‘ylama trikotajda esa har bir halqa alohida ipdan hosil bo‘ladi. Trikotaj o‘rilish bir qavatli va ikki qavatli bo‘lishi mumkin. Bir qavatli trikotajning o‘ng tomoni bir tomonda, teskari tomoni boshqa tomonda joylashadi. Ikki qavatli trikotajda esa ikkala o‘ng tomoni yoki ikkala teskari tomoni bir yoqda joylashgan bo‘ladi. Ikki qavatli trikotaj qalinroq, pishiqroq va og‘irroq. Trikotaj o‘rilish asosiy, hosilaviy va gulli o‘rilishga bo‘linadi. Asosiy o‘rilishlar guruhiga bir xil halqa beradigan oddiy o‘rilishlar kiradi. Bunday o‘rilishlarga kulir to‘qimasi, triko-zanjir, atlas misol bo‘la oladi. Hosilaviy o‘rilish asosiy o‘rilishni o‘zgartirish yo‘li bilan hosil qilinadi. Bunday o‘rilishlarga hosilaviy kulir to‘qimasi, movut va boshqa misol bo‘ladi. Gulli o‘rilishlar guruhiga asosiy o‘rilishlar bazasida gul shakli hosil bo‘ladigan o‘rilishlar kiradi; bularni tayyorlash uchun mashinaga qo‘shimcha mexanizm kiritiladi hamda hosil qilish jarayonini o‘zgartirish yo‘li bilan mato sirtida gul hosil qilinadi. Bunday o‘rilishlarga pressli, arqoqli, jakkard, futer va boshqa gulli o‘rilgan trikotajlar misol bo‘ladi. Trikotaj ishlab chiqarish texnikasi va texnologiyasi taraqqiyotining asosiy yo‘nalishlari polotno va paypoq ishlab chiqarish uchun avtomatlashtirilgan uzluksiz liniyalar yaratishdan, uskunalarni yanada

unumliroqlari bilan almashtirish orqali ishlab chiqarish jarayonlarini jadallashtirishdan, organik eritgichlar qo‘llab polotnolarga uzluksiz ishlov berish; turli xildagi buyumlar ishlab chiqarish bo‘yicha korxonalarni ixtisoslashtirib borishdan iboratdir. Trikotajlar o‘zining maxsus trikotaj mashinasida to‘qiladi. U dumaloq va tekis trikotaj mashinalariga bo‘linadi. Trikotaj mashinasining asosiy detali halqa hosil qilish mexanizmining ignasi hisoblanadi. Ignaning tilli, ilgakli, o‘yikli va boshqa turlari bor. Ignalar po‘lat sim yoki lentadan 25–100 mm uzunlikda, 0,3-1,0 mm yo‘g‘onlikda ishlab chiqariladi. Ignaning yo‘g‘on ingichkaligi trikotaj halqalarining o‘lchamiga qarab tanlanadi: halqalar qancha mayda bo‘lsa, shunchalik ingichka igna olinadi. Trikotaj mashinalari, asosan, trikotaj sanoati uchun ishlab chiqariladi, lekin maishiy qo‘l mashinalari va apparatlari ham bor.

Trikotaj sanoati O‘zbekistonda 30 – 40 yillarda yuqori suratlarda shakllandi. 1939-yilda O‘rta Osiyoda eng yirik hisoblangan Qo‘qon paypoq fabrikasi ishga tushirildi. 1945-yilda Toshkent tikuvchilik fabrikasi negizida trikotaj fabrikasi tashkil etildi. Unda 1960-yilda 4572 ming dona ichki va 1597 ming dona ustki trikotaj kiyimlari ishlab chiqarildi. Bundan tashqari, respublikada Toshkent ustki trikotaj kiyimlar fabrikasi (1960), Samarqand (1950), Buxoro (1961), Andijon (1968) trikotaj fabrikalari qurilib, mahsulotlar ishlab chiqara boshladi. Tarmoqdagi eng yirik korxonalar — Toshkentda 1941-yilda ishga tushirilgan "Malika" nomi bilan mashhur trikotaj ishlab chiqarish birlashmasida erkaklar, ayollar va bolalarning 200 xildan ortiq ustki va ichki trikotaj kiyimlari ishlab chiqarildi.

80-90 yillar boshida trikotaj korxonalari yangi uskunalardan bilan jihozlandi, yangi korxonalar qurildi. "Malika", Buxoro, Samarqand, Qo‘qon paypoq to‘quv kombinati tubdan rekonstruksiya qilindi, Oltinko‘l trikotaj matolar fabrikasi, Qorasuv va Jizzax paypoq fabrikalari ishga tushirildi. Xo‘jaobod, Shahrixon, Chortoq, Shahrisabz da trikotaj tikuvchilik fabrikalari qurildi. Respublika trikotaj sanoatida 1500 dan ortiq nomda mahsulot ishlab chiqariladi.

Boshqa to‘qimachilik mahsulotlaridan farqli ravishda trikotaj barcha yo‘nalishlar bo‘yicha cho‘ziluvchan bo‘lib, shakl va o‘lchamlarini o‘zgartirish xususiyatiga ega. Uning halqalardan tashkil topgan tuzilishi trikotajda yumshoqlik va g‘ijimlanmaslikni xususiyatlarini beradi. Trikotaj shuningdek sun‘iy va tabiiy mo‘yna, sun‘iy va tabiiy charm, to‘rlar va shu kabi turli mahsulotlarni ishlab chiqarishda keng qo‘llaniladi.

Trikotaj tolaviy tarkibi, tuzilishi, pardozlash va mo‘ljallanganligiga ko‘ra sinflanadi. Ishlab chiqarishda asosan paxta, jun, kimyoviy tolalardan, hamda ularning aralashmasidan foydalaniladi va bir turdagi tolalardan, aralash tolali va har xil turdagi tolalar aralashmasidan to‘qiladi. Trikotaj buyumlar havo va namlikni oson o‘tkazuvchanlik xossasiga ega bo‘lib, ularni ishlab chiqarishda matolarga nisbatan sintetik xom ashyo ko‘p qo‘llaniladi. Tuzilishiga ko‘ra ko‘ndalang (kulirli) va tik to‘qilgan, bir fonturli va ikki fonturli trikotaj farqlanadi. Ikki fonturli trikotaj qalinroq va og‘irroq bo‘lib, ziylari buralib qolmaydi, asosan ustki kiyimlar ishlab chiqarishda qo‘llaniladi. Trikotaj buyumlarni ishlab chiqarish quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

Sxema 1. Trikotaj buyumlarini ishlab chiqarishdagi texnologik bosqichlar.

Yuqorida sanab o'tilgan texnologik bosqichlar ko'p hollarda bir korxonaning o'zida bajariladi. Lekin ba'zi korxonalar o'z bo'yash-pardoqlash sexlariga ega emaslar, shuning uchun polotnoni bo'yash bilan bog'liq bo'lgan texnologik jarayonlar boshqa maxsus bo'yash korxonalarida amalga oshiriladi.

Trikotaj buyumlari detallarini biriktirishda, ularning ziylariga ishlov berishda va pardoqlashda asosan ipli usuldan, shuningdek payvandlash va yelimlab biriktirish usullaridan ham foydalaniladi.

Ipli usulda turli baxya va baxyaqatorlardan iborat bo'lgan choklar qo'llaniladi. Trikotaj buyumlarini, payvandlab biriktirishda ultra tovushli va yuqori chastotali usullarda sintetik tolali, sun'iy va aralash tolali trikotaj polotnolaridan mahsulot ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Nuqtali usuldagi payvand choklar bilan detallar biriktirilganda, birikmaning kerakli darajadagi cho'ziluvchanligini ta'minlaydi. Payvandlash usuli yuqori iqtisodiy samaradorlikka ega bo'lib, bunda ip sarfi tejaladi.

Yelimlab biriktirish usulida detallarni biriktirish uchun yelimlarga elastiklik va qayishqoqlik talablari qo'yiladi. Bunda trikotaj buyumlari detallarini biriktirish uchun maxsus texnologiya talab etiladi, chunki trikotajning tuzilishiga ko'ra yelim qattiqlik hosil qilib, buyumning o'ng tomoniga chiqib qolishi mumkin.

Detailarni biriktirishning ketma-ket, ketma-ket – parallel va parallel usullari mavjud. Ketma-ket usulida detalning bir uchastkasiga ishlov berib bo'lingandan so'ng keyingi uchastkasiga ishlov beriladi, masalan, bir ignali mashinada chok hosil qilish.

Ketma-ket – parallel usulida mashinaning bir necha ishchi organlari detalga uzluksiz ishlov beradi, masalan, ikki ignali mashinada chok hosil qilish, detal ziylarini tikib-yo'rmash va h.k.

Sxema 2. Trikotaj buyumlarni ishlab chiqishda qo'llaniladigan baxya va chok turlari
Parallel ishlov berish usulida buyumning bir necha uchastkasiga bir yo'la ishlov beriladi, masalan, pressda ishlov berish, yelimlab biriktirish va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. X.Komilova, N.K.Hamroyeva. Tikuv buyumlarini konstruktsiyalash. T, 2003 y.
2. Журнал «Швейная промышленность» Москва 2000-2004 г.
3. M.A.Shukurova, M.K.Rasulova. Tikuv korxonalarini loyihalash. O'quv qo'llanma. T., TTESI. 2004 y.
4. M.K.Rasulova. Tikuv buyumlari texnologiyasi fanidan uslubiy ko'rsatma. T., TTESI. 2004 y.
5. Muminova, D.M. (2018). To'qimachilik materialshunosligi. Toshkent: "Fan va texnologiya".
6. Khaitova, G.G. (2020). Trikotaj materiallar va ularning ishlab chiqarish texnologiyasi. Toshkent: TITU nashriyoti.
7. Гуськова, И.В., & Воробьева, Н.П. (2017). Материаловедение швейных изделий. Москва: Легпром.
8. Nazarova, M. (2021). To'qimachilik mahsulotlarining fizik xossalari. Toshkent: Iqtisodiyot va xizmat.